

**ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ НА ПРИВОД РІЗАЛЬНОГО АПАРАТА
КОРМОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА КПИ–2,4**

*О. Канівець, студент;
В. Сало, д.т.н., професор*

Центральноукраїнський національний технічний університет

Сучасні реалії сільськогосподарського виробництва висувають підвищені вимоги до ефективності кормозбиральної техніки. Якість роботи цих машин безпосередньо впливає на обсяги зібраного врожаю кормових трав та збереження їхніх поживних і смакових характеристик. Досягнення оптимальних результатів потребує дотримання агротехнічних строків збирання, коректного визначення висоти скошування та вчасного виконання всього комплексу збиральних робіт. Сучасні кормозбиральні агрегати мають забезпечувати виробництво високоякісного корму за мінімальних втрат та трудовитрат. Початкове скошування рекомендується здійснювати під час колосіння злакових або бутонізації бобових культур. Кормозбиральні комбайни представляють собою багатофункціональні машини, які інтегрують у єдиний технологічний цикл послідовність операцій: скошування, збирання, подрібнення та завантаження подрібненої маси у транспортні засоби.

Серед різноманіття кормозбиральної техніки особливе місце займає причіпний комбайн КПИ-2,4.

Мета дослідження: визначення витрат енергії на привод різального апарату трав'яної жатки комбайна КПИ–2,4.

Потужність приводу різального апарату [1–3]

$$N = \frac{M_{кр} \cdot \omega}{7162}, \quad (1)$$

де $M_{кр}$ – крутний момент на валу кривошипа; ω – частота обертання кривошипа.

Рис. 1. Схема сил, що діють на ніж і привід ножа
1 – коромисло, 2 – тяга, 3 – ніж

Крутний момент на валу кривошипа

$$M_{кр} = P_0 r, \quad (2)$$

де P_0 – нормальне зусилля на пальці кривошипа; r – довжина кривошипа.
Нормальне зусилля на пальці кривошипа

$$P_0 = P_m \cos \beta, \quad (3)$$

де β – кут нахилу нормального зусилля відносно тяги.

$$P_T = \frac{P_{ніж}}{\cos \alpha}, \quad (4)$$

де $P_{ніж}$ – нормальна складова тяги на ніж; $tg \alpha$ – кут нахилу тяги.

Сила, що діє на ніж в різальному апараті сегментного типу

$$P_{ніж} = P_{сер} + P_{ін} + F, \quad (5)$$

де $P_{сер}$ – середнє значення опору зрізу в період різання; $P_{ін}$ – сила інерції; F – сила тертя польової спинки по пластинах тертя;

а) середнє значення $P_{сер}$, залежить від питомої роботи, яка характеризує роботу, що затрачається на зріз рослин з 1 м² площі

$$P_{сер} = \frac{L}{x_p} = \frac{BhL_0}{x_p}, \quad (6)$$

де L – повна робота різального апарата нормального різання з одинарним пробігом ножа; x_p – ділянка різання.

Повна робота різального апарата нормального різання з одинарним пробігом ножа

$$L = B \cdot h \cdot L_0, \quad (7)$$

де B – ширина захвату різального апарата; h – подача; L_0 – робота на зріз стебел з 1 м².
Ділянка різання

$$x_p = x_k - x_n, \quad (8)$$

де x_n і x_k – координати початку і кінця різання;

б) сила інерції $P_{ін}$

$$P_{ін} = (m_H + m_m) \frac{S}{2} \omega^2 \cos \omega t, \quad (9)$$

де m_n і m_m – маса ножа і маса тяги

$$m_n = \frac{G_H}{g}, \quad (10)$$

$$m_m = \frac{G_m}{g}, \quad (11)$$

де G_H і G_m – вага ножа і вага тяги;

$\frac{S}{2} \omega^2 \cos \omega t$ – прискорення ножа, що змінюється при зміні кута повороту по рівнянню прямої.

Найбільше значення прискорення матимуть в точках $X=0$ і $X=S$. Якщо $X=0$, то $\omega t=0$, а $\cos \omega t=1$, тоді

$$P_{інmax} = (m_H + m_m) \frac{S}{2} \omega^2, \quad (12)$$

де S – хід ножа;

в) сила тертя, викликана нормальним тиском ваги ножа і нормальної складової тяги на ніж:

$$F = f(G_H + N_m), \quad (13)$$

де f – коефіцієнт тертя стебла по сталі

$$N_m = P_H \operatorname{tg} \alpha, \quad (14)$$

Нормальна складова тяги

$$P_H = P_{\text{сер}} + P_{\text{ін}}, \quad (15)$$

Таким чином потужність становить

$$N = \frac{\omega \cdot r \cdot \cos \beta}{7162 \cdot \cos \alpha} \left(\frac{B \cdot h \cdot L_0}{x_p} + (m_H + m_m) \frac{S}{2} \omega^2 + \right. \\ \left. + f \left(g \cdot m_H + \left(\frac{BhL_0}{x_p} + (m_H + m_m) \frac{S}{2} \omega^2 \right) \operatorname{tg} \alpha \right) \right) \quad (16)$$

Рис. 2 Вплив питомої роботи на витрати потужності при роботі різального апарата жатки

Аналіз графічної залежності витрат потужності при роботі різального апарата жатки від питомої роботи дозволяє зробити наступні висновки:

- потужність приводу зростає лінійно зі збільшенням роботи на зріз L_0 ;
- при збільшенні питомої роботи потужність зростає до 30%;
- основний внесок у навантаження дає сила інерції, яка залишається постійною;
- середнє зусилля різання $P_{\text{сер}}$ збільшується пропорційно до L_0 .

Список використаних джерел

1. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студент. вищ. навч. зал. із спец. „Машини та обладн. с.–г. вир–ва”/ За ред. М.І. Черновола. Кн. 2: Машини для рільництва/ П.В. Сисолін, Т.І. Рибак, В.М. Сало; За ред. М.І. Черновола. – К.: Урожай, 2002. – 364 с.: іл.
2. Грицишин М.І. "Машини для заготівлі кормів: теорія та практика". Видання К., 2021.
3. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.М. Барановський, В.М. Булгаков та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2005. – 464 с.: іл.